

TEXNIKA OLIY O'QUV YURLARIDA CHET TILINI O'QITISH METODIKASI

Mustafoqulova Feruza Inomovna

Jizzax politexnika instituti “Xorijiy tillar” kafedrasida katta o'qituvchisi

e-mail: feruza.mustafokulova@gmail.com, tel: +99891 193-78-71

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10810965>

Annotatsiya. Ushbu maqolada chet tilini texnikaviy ta'lim muasasalarida o'rgatish usullari bo'yicha ma'lumotlar misollar bilan keltirilgan, ushbu jarayonda turli usullardan samarali foydalanishning ahamiyati, turli usul va vositalarning o'rni haqida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Qoida, dars maqsadi, metodlar, tarqatma materiallar, dizayn, murakkablik, mantiq, maqsadlilik, sxema

Hozirgi kunda chet tilini o'qitishning asosiy xususiyati fanning nutqiy yo'nalishidir. Chet tili darsi eng avvalo o'quvchining nutqiy malakasini rivojlantirishga xizmat qilishi kerak. Chet tili darsining barcha boshqa ta'lim vazifalari ushbu vazifa asosida hal qilinishi kerak.

Xorijiy til darslarining asosiy xususiyati sifatida quyidagilarni ajratishimiz mumkin:

1. Chet tili darsi nihoyatda murakkab, nutqiy fokusga ega, shuning uchun u turli vazifalarini birlashtirib boradi. Darsning murakkabligi nutqning juda mushkul tabiati bilan bog'liq. Nutqni rivojlantirish har doim o'quvchilar tomonidan oddiyroq ko'nikmalarni egallashga ahamiyat qaratish lozim.

2. Xorijiy til darsining ikkinchi xususiyati o'quvchilarning nutq faolligidir. Nutqning o'zi faol jarayondir. Va bu hozirgi vaqtda o'qituvchining nutqning qaysi shakli bilan shug'ullanishiga bog'liq emas.

3. Chet tili darsi, qoida tariqasida, boshqa fanlardagi darslardan farqli ravishda xorijiy tilda olib boriladi.

4. Chet tili darsi, albatta, o'quvchilarning ona tiliga asoslanadi. Bir tomondan, talaba o'z ona tilidan o'rganishga muvaffaq bo'lgan bilimlarini olib keladi. Boshqa tomondan, u ikki til bir-biridan farq qilishi mumkinligini ta'kidlaydi. Bunday o'tkazish o'qituvchiga ba'zi hollarda tushuntirishni qisqartirishga imkon beradi. Bu nutq treningi uchun vaqt chegarasini qoldiradi.

5. Chet tili darsida o'qituvchi o'quvchilarga faqat bilimlarni berib qo'ymaydi, ularning faoliyatini til materialidan foydalanishda doimiy mashg'ulotlarga yo'naltiradi. Chet tili darsida asosiy o'rinni mashqlar egallaydi. Har qanday o'qituvchi doimo yodda tutishi kerak bo'lgan birinchi qoida - darsda ijodiy muhit yaratishga, o'quvchilarning bilimga qiziqishini faollashtirishga harakat qilishi kerak.

Bundan tashqari, o'qituvchining hissiy holati sokin bo'lishi muhimdir. Agar chet tili darsining asosiy vazifasi o'quvchilarni muloqot qilish va nutq so'zlashga o'rgatish bo'lsa, ularni shunga mos ravishda tayyorlash muhim ahamiyatga ega. Agar talabalar shubhalansa, o'qituvchi vaziyatni yumshatishga harakat qilishi kerak, masalan, mavhum mavzularda talabalar bilan suhbatlashish. Darsning maqsadi, masalan, ma'lum bir ijtimoiy ko'nikmaga ega bo'lish bo'lishi mumkin. Insonga muloqot qilish uchun til kerak. Chet tili darsida gapirishni o'rganish esa bu maqsadga erishishga yordam beradi. Darsning yana bir maqsadi talabalarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishdir.

Chet tilini o'qitish jarayonining asosiy maqsadi kasbiy ko'nikmalarni egallashdir. Va agar o'quv materialini o'quvchilar tomonidan hissiy javob topmasa, bu maqsadlarga erishish mumkin emas. Talaba muloqot qilmaydi, agar unga o'ylash taklif qilingan narsa unga qiziq yoki tushunarli bo'lmasa, muammoni hal qilishni xohlamaydi. Shu sababli chet tilini o'rgatishning samaradorligi

o`quvchining o`qituvchi taklif qilayotgan faoliyatga qay darajada qiziqish bildirishiga bog`liq. Shuning uchun o`qituvchi darsda taxminan 20%, o`quvchilar esa 80% gapirishlari muhimdir.

O`qituvchi chet tili darsini ma`lum sxema bo`yicha o`tkazishi mumkin:

A) Ochilish nutqi

B) Matn va mashqlar bilan ishlash, boshqa aqliy faoliyat shakllari

C) Xulosa qilish

Kirish o`quvchilarni darsga tayyorlashga yordam beradi. Boshlang`ich va o`rta sinf o`quvchilari o`z tillarida oddiy qo`shiq kuylashni yoqtirishlari mumkin. Bu to`g`ri kayfiyatni o`rnatadi va darsda xatti-harakatlar qoidalarini takrorlash imkonini beradi. Darsdagi ish shunday tashkil etilishi kerakki, ularda o`quvchilarning bilish qobiliyatlari faollashadi. O`qituvchi har bir o`quvchining o`quv materialini o`zlashtirish qobiliyatiga ega ekanligini unutmashligi kerak.

Shu bilan birga, chet tili darsida nazariyani tushuntirish minimal vaqtni olishi kerak. O`qituvchi darhol talabalarni amaliyotga undashi samara beradi. Biz butun darsni grammatikaga bag`ishlay olmaymiz. Yangi materialni tushuntirish qoidalarining asosiy nuqtalarini talaffuzsiz va parallel yozmasdan mumkin emas. Turli xil kognitiv qobiliyatlarga ega bo`lgan o`quvchilarga materialni yetkazish uchun bir vaqtning o`zida bir nechta o`quv vositalaridan foydalanish muhimdir. Masala shundaki, o`quvchi qanchalik yosh bo`lsa, o`qituvchi shunchalik ko`p o`quv quollaridan foydalanishi kerak.

Darsda o`qituvchi audio va video materiallar va darsliklardan tashqari turli tarqatma materiallardan ham foydalanishi mumkin. U bilan ishlash qulay, chunki bunday material ma`lum bir mavzu uchun tayyorlangan, uni o`qituvchining vazifalariga qarab birlashtirish mumkin. Tarqatma materiallar bilan ishlash jarayonida o`quvchilar faollikka o`rganadilar. Qolaversa, bunday ishlar o`quvchilarga chet tilidagi so`z va iboralarni yaxshiroq o`zlashtirish, diqqatini muhokama qilinyotgan mavzuga qaratish, o`qituvchini tinglash va ko`rgazmali ma`lumotlarni bir vaqtning o`zida ko`rishga yordam beradi.

Chet tili darsining asosiy xususiyatlaridan biri muloqot muhitidir. Shubhasiz, chet tilini o`rganishning asosiy maqsadi boshqa odamlar bilan muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishdir. Va buni talabalarga faqat tegishli sharoitlarda o`rgatish mumkin. Shuning uchun chet tili darslarida muloqot muhiti yaratilishi kerak. Bu sinf muhitini real hayotga yaqinlashtirishga yordam beradi. Chet tili darsining katta ahamiyati uning tarbiyaviy salohiyatidadir. Hech qaysi fanni chet tili darsi bilan solishtirib bo`lmaydi. Bunday darsning tarbiyaviy imkoniyatlari ham foydalanilgan materiallarning mazmuni va o`qitish usullarida, ham o`qituvchining shaxsiyatida belgilanadi. Chet tili darsining maqsadlari ham aniq. Maqsad ma`lum ko`nikmalar, ma`lum darajadagi ko`nikmalar bo`lishi mumkin. Bular: leksik nutq malakalarini shakllantirish, grammatik o`qish malakalarini shakllantirish, nutqiy ko`nikmalarni rivojlantirish va hokazolar bo`lishi mumkin. O`qituvchi maqsaddan tashqari, darsning didaktik vazifalarini ham belgilashi kerak. Shuni ta`kidlash kerakki, chet tili darsining maqsadlari mazmuni o`quvchilarning yoshiga qarab o`zgaradi.

Demak, texnika oliy ta`lim muassasalarida talabalarga xorijiy til darslarini tashkil qilishda talabalar bosqichi, o`rtacha yoshi, nutqiy savodxonligi, psixologik holati va vaqtni hisobga olgan holda turli tarqatma o`quv materiallari, jismoniy va aqliy mashq hamda topshiriqlar, o`yinlar, ta`limiy audio va video vositalardan foydalanish jarayonni biz kutgandan ko`ra tezlashtirishga yordam beradi.

REFERENCES

1. Amanov A.K. Principles of communicative competence and its practical reflection on homework. International Interdisciplinary research journal (GIIRJ), 480-484, 2021. <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/724>
2. Ganieva M.G. Principles of competence and practical reflection. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 2022. <https://geniusjournals.org/index.php/ejlat/article/view/484>
3. O‘. Hoshimov, I. Yoqubov. “Ingliz tili o‘qitish metodikasi” (o‘quv qo‘llanma) Toshkent: “Sharq” nashriyoti, 2003
4. Otaboeva, M. R. Chet tilini o‘qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan yuklash va uni olib borish / M. R. Otaboeva. — Tekst: neposredstvennyy, elektronnyy // Molodoy uchenyy. — 2017.
5. Shamuratova M.Sh. Literary identity of “the joy luck club” by Amy Tan. Academicia Globe: Inderscience research, 2022. <https://agir.academiascience.org/index.php/agir/article/view/>